

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

**III Міжнародна
науково-практична
конференція**

**Березневий науковий дискурс 2025 на тему:
«Синергія освіти, науки та бізнесу
в епоху глобальний трансформацій»**

**27 лютого
2025 року
Чернівці**

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

*III Міжнародна науково-практична
конференція для освітян*

**БЕРЕЗНЕВИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС 2025
НА ТЕМУ: «СИНЕРГІЯ ОСВІТИ, НАУКИ
ТА БІЗНЕСУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ»**

27 лютого 2025 року
Чернігів, Україна

УДК 005.8:378+001.895:330.341.1(063)
Б438

Редакційна колегія: Г. В. Старченко, А. П. Дука.

*Рекомендовано до видання оргкомітетом конференції,
протокол № 1 від 27.03.2025 року.*

Березневий науковий дискурс 2025 на тему: «Синергія освіти, науки та бізнесу в епоху глобальних трансформацій»: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27 лютого 2025 р.). Чернігів: ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2025. – 780 с.

ISBN 978-617-8431-06-8

DOI: https://doi.org/10.54929/conf_reicst_27_02_25

У збірнику представлені матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції для освітян Березневий науковий дискурс 2025 на тему: «Синергія освіти, науки та бізнесу в епоху глобальних трансформацій».

Наукове видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.

Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.

ISBN 978-617-8431-06-8

© «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2025
© Автори, текст, 2025

Тулученко Г. Я.

д.т.н., професор,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: 0000-0002-6196-540X

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МАТЕМАТИЧНИХ НАУК: ДОСВІД US NSF

У Сполучених Штатах Америки понад 70 років функціонує Національний науковий фонд (National Science Foundation), заснований як федеральна агенція у 1950 році. З моменту заснування основним пріоритетом діяльності фонду є сприяння прогресу науки через підтримку фундаментальних досліджень у коледжах та університетах [1]. Фонд виконує свою місію переважно через надання грантів. Його інвестиції становлять близько 25% федеральної підтримки американських коледжів і університетів на фундаментальні дослідження. Річний бюджет NSF у 2024 році становив 9,06 млрд доларів США. Зокрема, було профінансовано програм з математичних та фізичних наук на суму 1554,21 млн доларів США, програм підтримки STEM-освіти – на суму 1172,00 млн доларів США [1].

На поточний момент часу підтримка досліджень в галузі математичних наук не належить до пріоритетних напрямків роботи NSF. Серед пріоритетних напрямків математична галузь представлена в контексті розвитку STEM-освіти.

З 2000 року NSF публікує щорічні звіти, в яких аналізує проблеми управління, що виникли протягом поточного фінансового року. Ці звіти також містять опис можливих шляхів розв'язання виявлених проблем та визначають пріоритетні напрями роботи на наступний рік.

З 2024 року особливу увагу NSF приділяє STEM-освіті. У звіті [2] наголошується на тому, що Сполучені Штати Америки відчувають дефіцит фахівців у галузі STEM, що негативно впливає на економічну та національну безпеку країни.

На 2025 рік NSF визначив 7 основних викликів, на подолання яких буде спрямована діяльність фонду [3]. Серед них — недостатнє залучення соціально вразливих груп населення до STEM-освіти та обмежений розвиток їхнього науково-технічного потенціалу. З метою вирішення цієї проблеми NSF планує збільшити кількість та фінансування програм, які сприятимуть розширенню доступу до якісної STEM-освіти цих груп населення.

Загалом NSF фінансує програми, що належать до 16 основних галузей, визначених фондом для проведення досліджень. Діяльність фонду щодо підтримки математичних досліджень реалізується директором математичних та фізичних наук, до складу якого входить відділення математичних наук.

На момент звернення на сайті [1] були наявні 41 активна пропозиція щодо отримання грантів з математичною тематикою досліджень. В опи-

сах програм окремо відзначається можливість залучення до складу дослідницьких груп аспірантів-стажерів, стажерів бакалаврату та постдокторантів.

Очікувано користується популярністю тематика, яка пов'язана з інтеграцією досліджень в області математики та статистики з такими напрямками, як штучний інтелект, квантові обчислення та кібербезпека.

Відзначимо, що сайт фонду має зручний інтерфейс для пошуку можливостей. Наявна класифікація грантів за категоріями претендентів: для всіх дослідників та викладачів; для дослідників на початку кар'єри; для докторантів; для аспірантів; для студентів; для підприємців та для промисловості.

Користувачі сайту мають змогу обирати серед різних видів фінансової підтримки: стандартний грант, продовжуваний грант, додаткове фінансування, угода про співпрацю, інші види підтримки.

На сторінці кожної програми наявні актуальні відомості про проекти, що вже фінансуються в межах даної програми. Інформація подається у вигляді традиційних списків, а також у вигляді двох інтерактивних карт США з розподілом по штатах: кількості отриманих за програмою грантів та об'ємів фінансової допомоги.

Усі програми на регулярній основі проводять інформаційні вебінари про особливості своєї програми, вимоги до підготовки пропозицій та деталі подання заявок. На сторінках програм наявні відповідні тематичні розділи.

Підтримку наукових досліджень в галузі математичних наук US NSF здійснює також в співпраці з American Mathematical Society (Американське математичне товариство) [4], Mathematical Association of America (Асоціація математики Америки) [5], Society for Industrial and Applied Mathematics [6].

Ця співпраця не обмежується лише фінансуванням традиційних дослідницьких проектів для професійних математиків та аспірантів. Математичні товариства США пропонують широкий спектр освітніх програм для школярів та студентів бакалаврату, спрямованих на популяризацію математики та залучення молоді до наукової діяльності.

Підтримка залучення студентів бакалаврату до наукових досліджень в галузі математичних наук NSF здійснюється найчастіше опосередковано, саме через згадані вище організації [4–6]. Математичними товариствами разом університетами забезпечується наукова та менторська складова дослідницьких програм для стажування студентів-математиків, а NSF надає фінансування цих програм через організації [4–6].

Так, на сайті American Mathematical Society [4] на літо 2025 року діє на момент звернення 78 пропозицій участі в різноманітних проектах Research Experiences for Undergraduate (REU), що фінансуються NSF. Більшість проектів передбачають свою реалізацію в період літніх канікул.

Mathematical Association of America (MAA) курує наукову складову проведення The William Lowell Putnam Mathematical Competition – престижного математичного змагання для студентів бакалаврату в Сполучених Штатах та Канаді [5].

Хоча NSF безпосередньо не фінансує Putnam Mathematical Competition, його підтримка MAA допомагає забезпечити ресурси, необхідні для організації та проведення конкурсу. Викладачі, що успішно керують підготовкою своїх студентів до Putnam Mathematical Competition, мають підвищені шанси отримати гранти від NSF на реалізацію освітніх проєктів.

Як вже відзначалося, в NSF визнають існування в США проблеми зі STEM-бакалавратом, зокрема, високий рівень відтоку студентів з таких програм у коледжах та університетах. Для підвищення мотивації та заохочення студентів до навчання за цими спеціальностями фонд надає цільові стипендії.

Наприклад [1], серед програм, віднесених до виду «Угода про співпрацю» наявна програма NSF Scholarships in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Program (S-STEM) Scholarship Supplements for Advanced Technological Education (ATE) Recipients, що діє з 2024 р. Ця програма дозволяє здобувачам передової технологічної освіти (ATE) отримувати додаткову стипендію.

Отже, National Science Foundation відіграє провідну роль у підтримці математичних наук у США, забезпечуючи фінансування значної частки фундаментальних досліджень у цій галузі та ініціатив у сфері STEM-освіти.

Ефективна співпраця NSF з провідними математичними товариствами США (AMS, MAA, SIAM) є важливим фактором успіху його програм.

Окремо відзначимо зусилля фонду щодо залучення молоді до наукової діяльності та популяризації математики.

NSF використовує різноманітні інструменти для підтримки досліджень та освіти: гранти, стипендії, конкурси, вебінари тощо.

Фонд активно впроваджує інноваційні підходи, такі як інтеграція математики з іншими науками.

Досвід NSF може бути корисним для України в розробці та вдосконаленні державних програм підтримки математичних наук та STEM-освіти.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Site of National Science Foundation. URL: <https://www.nsf.gov/>
2. National Science Foundation. (2024). Improve Representation in the Scientific Enterprise: Agency Priority Goal | Action Plan | FY 2024 – Quarter 1. URL: https://assets.performance.gov/APG/files/FY2024/Q1/FY2024_Q1_NSF_Progress_Improve_Representation_in_the_Scientific_Enterprise.pdf
3. National Science Foundation, Office of Inspector General. (2024, October 21). Management Challenges for the U.S. National Science Foundation in Fiscal Year 2025: At a Glance. URL: https://oig.nsf.gov/sites/default/files/reports/2024-11/management_challenges_for_nsf_in_fy_2025.pdf
4. Site of American Mathematical Society. URL: <https://www.ams.org/>
5. Site of Mathematical Association of America. URL: <https://maa.org/>
6. Site of Society for Industrial and Applied Mathematics. URL: <https://www.siam.org/>

ЗМІСТ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МАЙБУТЬОГО

Корнієнко Н. О.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ПСИХОСОМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТІ 4

Черняк В. А., Саленко О. Ф.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ РАНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ УЛАМКІВ
У ВОГНЕПАЛЬНИЙ РАНИ 7

Stoyanets N. V.

MODERN EDUCATION AS A KEY FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION 11

Задорожна О. М.

STEM, STEAM, STREAM ЯК ОСВІТНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ SOFT
SKILLS У ШКОЛЯРІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 13

Панчук Н. П.

ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 16

Панчук С. О.

АНГЛОМОВНА ГРАМАТИЧНА, СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА ПОЛІКУЛЬТУРНА
КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 20

Трикіз К. Д., Панчук Н. П.

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ
СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 23

Гальчич І. П., Ярошенко А. О.

ФОРМУВАННЯ МЕДІАЦІЙНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ 26

Федоришина Л. М.

НАСТАВНИЦТВО, МЕНТОРСТВО ТА КОУЧИНГ ЯК МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ
ТА ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ 28

Лопатинська І. С.

DEVELOPMENT OF GRAMMATICAL COMPETENCE DURING LEARNING
A FOREIGN LANGUAGE 32

Кузнецова В. А.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 34

Ткачук В. В.

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНСТРУКТОРІВ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ
І СТРУКТУРИ 37

Дука А. П. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОБІЗМУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ.....	502
Голубєв О. В. ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ КОНФЛІКТІВ.....	507
Горбань Д. А. РЕГУЛЯТОРНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	510
Філіпова Н. В. ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....	513
Лощихін О. М., Неборачко М. Е. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.....	515
Коваленко С. В. ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ	518
Глухова В. І., Михайлова А. С. РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.....	521
Тулущенко Г. Я. ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МАТЕМАТИЧНИХ НАУК: ДОСВІД US NSF.....	524
Макарчук В. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ СТОСОВНО МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ОСВІТИ.....	527
Чижик О. В. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ.....	530
Дронь Т. О. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ	533
Коваль В. В., Кононенко Я. В. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ.....	536
НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ: ШЛЯХ ДО ЗМІЦНЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНOSTI	
Кушнір О. К. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ	538